

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL VEGETARIANISMO EN JÓVENES Y ADULTO: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y TEMÁTICO

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332886>

Karina Vásquez-Burgos¹ Universidad del Alba, Chile.

karina.vasquez@aa.udalba.cl

<https://orcid.org/0000-0002-6363-9368>

Patricia Gallegos Martínez² Universidad del Alba, Chile. patricia.gallegos@aa.udalba.cl.

<https://orcid.org/0000-0001-5721-8834>

Javiera Palavecino Lastra³ Universidad del Alba, Chile jbpalavecino@udalba.cl

<https://orcid.org/0000-0002-3247-3705>

Glenda Rojas Anjari⁴ Universidad del Alba, Chile gerojas@udalba.cl

<https://orcid.org/0000-0002-3660-9286>

Sofía Moena Lagos⁵ Universidad del Alba, Chile scmoena@udalba.cl

<https://orcid.org/0000-0002-2452-6424>

Resume

El vegetarianismo es una elección voluntaria de una dieta equilibrada y saludable que ha ido en aumento a nivel mundial, en el cual la persona se abstiene de comer carne y pescado, pudiendo o no consumir huevos y productos lácteos. El estudio se enfoca en recorrer sobre la Evolución Histórica del Vegetarianismo en Jóvenes y Adulto en base un análisis bibliométrico y temático de las publicaciones científicas de la base de datos Scielo y Pubmed mediante artículos, los cuales fueron seleccionados en el periodo temporal entre el 1981 y 2022, obteniendo un total de ciento y quince (115) resultados. Se seleccionó lo que no se ajustaba a la temática acotada, seleccionando rigurosamente setenta y seis (76) documentos. El objetivo principal de esta investigación es demostrar el proceso de evolución histórica del vegetarianismo en el contexto de 35 años en sujetos jóvenes y adultos por medio del análisis bibliométrico y temático, permitiendo impulsar el desarrollo de otras investigaciones brindando información sobre la evolución del vegetarianismo a los investigadores.

Palabras Claves: Vegetarianismo; alimentación; salud; dieta; veganismo; lactovegetariano; ovovegetariano; lacto-ovo vegetariano.

¹ Fonoaudióloga, Doctoranda en Educación, Magister en Salud Pública y Educación, Universidad del Bio Bío. Línea de investigación Salud Pública, Discapacidad y Educación Inclusiva.

² Nutricionista, Magister en Nutrición Humana, Universidad de Concepción, Docente Universidad del Alba. Línea de investigación Nutrición y Dietética.

³ Licenciada en Nutrición y Dietética, Universidad Del Alba.

⁴ Licenciada en Nutrición y Dietética, Universidad Del Alba.

⁵ Licenciada en Nutrición y Dietética, Universidad Del Alba.

Abstract

Vegetarianism is a voluntary choice of a balanced and healthy diet that has been increasing worldwide, in which the person refrains from eating meat and fish, and may or may not consume eggs and dairy products. The study focuses on going through the Historical Evolution of Vegetarianism in Youth and Adults based on a bibliometric and thematic analysis of the scientific publications of the Scielo and Pubmed database through articles, which were selected in the time period between 1981 and 2022, obtaining a total of one hundred and fifteen (115) results. What did not fit the limited theme was selected, rigorously selecting seventy-six (76) documents. The main objective of this research is to demonstrate the process of historical evolution of vegetarianism in the context of 35 years in young and adult subjects through bibliometric and thematic analysis, allowing to promote the development of other research providing information on the evolution of vegetarianism to researchers.

ANTECEDENTES

El vegetarianismo es una elección dietética que es voluntaria y de elección propia de un ser humano. Se define como vegetariano a aquel que se abstiene de comer carne y pescado, pudiendo o no consumir huevos y productos lácteos. Son varios los motivos que pueden llevar a que una persona se defina o elija llevar un estilo de vida vegetariano. (Rojas, Figueras, & Durán, 2017). En este sentido, El objetivo de este estudio se enfoca en realizar un recorrido sobre la Evolución Histórica del Vegetarianismo en Jóvenes y Adulto, demostrando el proceso de evolución de la evidencia científica sobre la dieta vegetariana en sujetos jóvenes y adultos por medio del análisis bibliométrico y temático. Esto en base un análisis bibliométrico y temático de las publicaciones científicas de la base de datos Scielo y Pubmed, para establecer información sobre los artículos científicos de dieta vegetariana en jóvenes y adultos mencionados anteriormente. (Rojas, Figueras, & Durán, 2017)

El análisis bibliométrico actualmente está siendo una nueva ventana hacia el conocimiento y producto de la investigación científica. Por lo tanto, ha adquirido un valor útil e importante, que permite obtener nuevas herramientas a través de investigaciones científicas que adquieren valor cuando se publican (Herrera Besich, 2020)

En este sentido, Toro, Moran, Salazar, Barros, Huamanchumo, Salinas, (2021); Ruiz, Jimenes, Carrillo (2020); Torres, Rodríguez, Serena (2019); Ríos, Mattar, Gonzales

(2011); declaran la aplicabilidad en los análisis bibliométricos como aporte a las Ciencias de la Salud con respecto a diversos temas tales como, investigaciones en cirugía bariátrica, cáncer, Ictus, enfermedades infecciosas y análisis de nutrición.

Con respecto a la búsqueda de análisis bibliométricos de la dieta vegetariana en jóvenes y adultos existe una carencia de estos, por lo tanto, es de vital importancia investigar y evidenciar mediante un análisis bibliométrico respecto al tema expuesto.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El Vegetarianismo hace referencia a una dieta caracterizada por el consumo de alimentos de origen vegetal con la exclusión parcial o total de alimentos de origen animal. (Gil Hernández y Sánchez de Medina Contreras, 2010). En este sentido, es un término amplio que abarca una variedad de prácticas alimentarias. Se define como vegetariano a aquella persona que excluye los alimentos de origen animal o parte de ellos, los veganos en cambio no consumen ningún producto de origen animal ni sus derivados. (Aravena, Zubarew, Bedregal, Zuzulich, y Urrejola, 2020)

Un estudio realizado con la finalidad de estimar la prevalencia y las características sociodemográficas de jóvenes y adultos jóvenes estimó que alrededor del 14 % de los jóvenes y adultos jóvenes encuestados en las principales ciudades canadienses informaron practicar el vegetarianismo como alimentación (Vergeer, L., Vanderlee, L., White, C. M., Rynard, V. L., y Hammond, D, 2020).

DISEÑO METODOLÓGICO

Metodología de estudio

En el presente estudio se busca describir la producción científica, presentar las revistas científicas, la población sujeta al estudio, el enfoque metodológico, los instrumentos y tipo de investigación.

Tipos de estudio

La investigación se considera un estudio ex post facto retrospectivo, según la clasificación propuesta por Montero y León (2007), los cuales permiten estudiar los efectos con certeza, describir situaciones habituales, la realidad científica (tendencia), entre otros. Dentro de esta categoría se distinguen los siguientes planes de investigación, evolutivos, prospectivos y retrospectivos, el cual corresponde a la presente investigación, donde se

analizará la dieta vegetariana como variable dependiente, relacionándola con distintos rangos etarios (jóvenes y adultos)

Unidad de análisis

La unidad de análisis se compuso de setenta y seis (76) publicados en las bases de datos Scielo y Pubmed, durante el periodo comprendido entre 1981 y 2022. Los setenta y seis (76) documentos habían sido evaluados por expertos y permiten visualizar, al menos, el resumen.

Técnica de recogida de datos

En marzo de 2022 se realizó la búsqueda de las unidades de análisis. Luego de ser acotadas las palabras clave, y tras varias combinaciones entre las mismas, se seleccionó la estrategia de búsqueda compuesta por los siguientes términos: (“veggie and diet”, “vegetarianism”, “vegetarian nutrition”, “evolution vegetarianism”, “vegetarian nutritional status”) Posteriormente de la búsqueda de artículos, se introdujo esta estrategia en ambas bases de datos seleccionadas y se acotó el periodo temporal entre el 1981 y 2022.

Aplicando esta estrategia, se obtuvieron un total de ciento quince (115) resultados. Para seleccionar la muestra se procedió a la lectura de todos los resúmenes, o bien de los textos completos en aquellos casos en los que la información del resumen era demasiado escasa, con objeto de cerciorarse de que todos los documentos seleccionados investigaban sobre el vegetarianismo en jóvenes y adultos. Cabe mencionar, que se incluyeron los documentos que empleaban población adulta y población joven conjuntamente. Tras este riguroso proceso de descarte, se seleccionaron setenta y seis (76) documentos.

En segundo lugar, los documentos repetidos se contabilizaron una única vez, puesto que algunos de estos trabajos podrían estar registrados en más de una base de datos. De este modo, la muestra final consistió en setenta y seis (76) documentos.

En tercer lugar, una vez localizados físicamente los setenta y seis (76) trabajos, se procedió a su lectura y a la selección de los datos necesarios para realizar la presente investigación, atendiendo a las siguientes variables: año de publicación, evolución temporal de la producción, revistas más destacadas, autores más productivos, país de origen, características de la población sujeto de estudio, tipos de investigación, enfoque metodológico e instrumentos de investigación utilizados.

Procedimiento estadístico

En cuanto al procedimiento estadístico del programa SPSS, en primera ocasión se dio trabajo en distinguir los niveles de medida de las variables, el cual se escogió el nivel nominal, en este nivel de medida las categorías no pueden ser ordenadas en ningún sentido.

Resultados

Se analizaron 76 artículos científicos, de los cuales 30% corresponden a la base de datos de SCIELO y el 60% restante fueron obtenidos de la base de datos PUBMED.

Producción temporal

El Análisis de setenta y seis (76) artículos, muestra una producción desde el año 1981, con un (1) artículo (1,3%). El promedio de producción científica sobre dieta vegetariana corresponde a 5 artículos por año. Se observa un aumento en las publicaciones entre los años 2013-2020, donde se concentra el 60,5% de los artículos (46) y la mayor producción científica destaca el año 2020 con diez (10) artículos, representando 13,1% de las publicaciones analizadas. (Ver Gráfico 1.)

Gráfico 1. Distribución temporal de la productividad según el año de publicación

Nota: Elaboración propia.

Producción por Revistas

De los setenta y seis (76) artículos analizados sobre dieta vegetariana en jóvenes y adultos, destaca la revista “Soy J Clin Nutr”, cuyo país de origen es Estados Unidos, donde los trabajos presentados corresponden al 9,2% de los artículos revisados. Es importante

destacar que el 23,6% de las publicaciones, se encuentran en revistas de origen europeo, principalmente españolas. También se observó la presencia de la “Revista Chilena de Nutrición” con cuatro (4) artículos publicados, en el periodo estudiado (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Revistas con mayor producción, país y número de publicación sobre el tópico.

N°	Revistas	Frecuencia	País
1	Soy J Clin Nutr	7	Estados Unidos
2	J Nutr	3	Estados Unidos
3	Eur J Clin Nutr	3	Inglaterra
4	Nutritión	2	Estados Unidos
5	Nutr Hosp	6	España
6	Rev Chil Nutr	4	Chile
7	Nutrients	3	España
8	Eur J Nutr	2	Alemania
9	Crit Rev Food Sci Nutr	2	Inglaterra
10	Nutrition Reviews Vr	2	Estados Unidos
11	Clin Nutricion	2	Escocia
12	Revista de Nutrição	2	Brasil

Nota: Elaboración propia

Población de estudio según los estudios empíricos

En relación con la población de estudio predominante, se destaca el grupo etario adulto con un 47,4% de la población estudiada, con una participación mayoritaria de ambos sexos en un 57,8%. Por otra parte, se aprecia una minoría en la participación del grupo

etario jóvenes en un 7,8%, con una participación de hombres en 2 artículos científicos (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de los sujetos de estudios según datos empíricos

Grupo Etario	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Otros	Total
Jóvenes	0	2	4	0	6
Adultos	2	3	31	0	36
Jóvenes y adultos	0	3	9	0	12
Otros	0	0	0	22	22
Total	2	8	44	22	76

Enfoques Metodológico

Al realizar el análisis de los artículos desde la metodología utilizada para desarrollar la investigación, destaca que el 41% de los artículos corresponden a análisis cuantitativos. En menor porcentaje (18%) se observan estudios cualitativos, representado por 14 artículos respectivamente. (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Enfoques Metodológicos utilizados.

Metodología	Frecuencia	Porcentaje
Cuantitativa	41	53,9
Revisión	2	2,6
Teórica		
Cualitativa	18	23,7
Mixta	15	19,7

Instrumentos utilizados en la evidencia empírica.

Al analizar los instrumentos durante la recopilación de datos, se aprecia que el 38,2% realizó pruebas clínicas, en segundo lugar, predomina con un 32,9% el análisis de contenido, representando un porcentaje de 71,1% de los artículos analizados (Ver tabla 4).

Tabla 4. Instrumentos para recogida de datos en investigaciones.

Instrumentos	Frecuencia	Porcentaje
Encuesta	2	2,6
Prueba clinica	29	38,2
Registro	4	5,3
Análisis de contenido	25	32,9
Cuestionario	12	15,8
Encuesta	1	1,3
Registro dietetico	2	2,6
Otros	1	1,3

Nota: Elaboración propia

Análisis temático

El conjunto de artículos analizados nos permite visualizar las áreas vinculadas al desarrollo en investigaciones sobre la evolución del vegetarianismo en jóvenes y adultos en las últimas cuatro décadas. El resultado del análisis propone una construcción categorial que recoge el contenido de los artículos y los pone la relación en torno a dos núcleos.

El presente análisis por medio de mapa semántico se distribuye en dos categorías nucleares de referencia.

- 1- Estado nutricional, salud y vegetarianismo
- 2- Nutrición clínica, hábitos alimenticios y metabolismo

El núcleo categorial Estado nutricional, salud y vegetarianismo es comprendida como un mecanismo que garantiza la calidad de vida, a través de su estilo de vida. Eso significa que, los posicionamientos forman parte de reconocer que se debe promover mejorar nuestra calidad de vida, a través de estudios científicos que nos permitirá conocer de mejor manera las ventajas y desventajas del vegetarianismo y de sus sub grupos.

Figura 1. Categoría nuclear estado nutricional, salud y vegetarianismo

El conjunto categorial de Estado nutricional, salud y vegetarianismo se relaciona con los sub grupos de vegetarianismo: vegano, ovolactovegetareano, ovovegetareano y lactovegetareano que se observa como tema de investigación en sesenta y tres (63) de setenta y seis (76) artículos analizados. De este conjunto, los artículos que más representación poseen son los relacionados al vegetarianismo, en segundo lugar, se aprecia la participación del estado nutricional y en último lugar artículos científicos relacionados con la salud.

El segundo núcleo categorial Nutrición clínica, hábitos alimenticios y metabolismo, refiere a la importancia de nuestros hábitos alimenticios y como se ve reflejado en nuestro metabolismo a través de la nutrición clínica en jóvenes y adultos de ambos sexos vegetarianos y no vegetarianos.

Figura 2. Nutrición clínica hábitos alimenticios y metabolismo

El conjunto categorial de Nutrición clínica, hábitos alimenticios y metabolismo se encuentran estrechamente relacionados con los exámenes bioquímicos, macro nutrientes y micro nutrientes. Se observaron trece (13) artículos de investigación de setenta y seis (76) artículos analizados. De este conjunto los artículos el que más representación poseen es la

nutrición clínica, seguida por metabolismo y por último hábitos alimenticios, demostrando las variedades de resultados, enfocándonos principalmente en el consumo del macro y micro nutrientes a través de los hábitos alimentarios.

DISCUSIÓN

La investigación contempla la selección de 76 artículos totales, dentro del trascurso de los años 1981 y 2022, donde se observó una mayor concentración de los artículos durante los años 2013 y 2020, los cuales en relación a los otros artículos tuvieron mayor relevancia de información para nuestra investigación. Junto con esto dentro de la cantidad de artículos seleccionados se discutió y se observó la cantidad de revistas y países con mayor cantidad de publicaciones destacando Estados Unidos, España y Chile.

Dentro de lo que fue el debate y análisis de la instrumentación de la recopilación de datos predominó en gran parte las pruebas clínicas 38,2% junto con el análisis de contenido 32,9% por sobre las demás guías de instrumentos utilizadas.

El tipo de investigación de nuestro estudio fue mayoritariamente en base a artículos de investigación 72,4% por sobre los artículos de revisión 22,4%, teniendo una mayor frecuencia de conteo los artículos de investigación.

CONCLUSIÓN

La intención de este estudio ha sido ofrecer al lector un análisis de la producción científica publicada durante los años 1981 y 2022, sobre la Evolución Histórica del Vegetarianismo, enfocado en una población de jóvenes y adultos, debido a que mediante los años el vegetarianismo ha tomado relevancia como estilo de dieta en un porcentaje de la población.

Respecto a la producción temporal entre los años 1981 y 2022 sobre sale y destaca un aumento en las publicaciones entre los años 2013-2020, donde se concentra el 60,5% de los artículos (46) y la mayor producción científica destaca el año 2020 con diez (10) artículos, representando 13,1% de las publicaciones analizadas.

En la relación a los pobladores estudiados se destaca en mayoría el grupo etario adulto con un 47,4% de la población sujeta a estudio, y con una participación mayoritaria de ambos sexos en un 57,8%. Por otra parte, se nota que existe una minoría en la participación del grupo etario jóvenes en un 7,8%.

A modo de conclusión de la investigación se generó una respuesta hacia el objetivo principal del estudio, el cual era el demostrar el proceso de evolución histórica del vegetarianismo en el contexto de 35 años en sujetos jóvenes y adultos por medio del análisis bibliométrico y temático, permitiendo impulsar el desarrollo de otras investigaciones brindando información sobre la evolución del vegetarianismo a los investigadores.

REFERENCIAS

- Aravena, J., Zubarew, T., Bedregal, P., Zuzulich, S., & Urrejola, P. (2020, junio 25). Dietas vegetarianas en alumnos universitarios. *Revista chilena de pediatría*, 91(5), 705-710. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062020000500705
- Castera, V. T., Sanz Valero, J., Juan-Quilis, V., Wanden-Berghe, C., Culebras, J. M., & Grupo de Comunicación y Documentación Científica en Nutrición CDC-Nut SENPE. España. (2008, noviembre 20). Estudio bibliométrico de la revista *Nutrición Hospitalaria* en el periodo 2001 a 2005: parte 2, análisis de consumo; las referencias bibliográficas. *Nutrición Hospitalaria*, 23(6), 541-546. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112008000800004
- Dausch, J. G., Denny, S., & Fleming, E. K. (2003, Junio). Postura de la asociación americana de dietética y de la asociación de dietistas de Canadá: Dietas Vegetarianas. *the american dietetic association*, 103(6), 748-765. 1576-3080
- Herrera Besich, B. (2020, Diciembre 11). *Estudio bibliométrico de artículos científicos de Psicología sobre ortorexia recogidos de la base de datos Scielo en el periodo de publicación 2014-2020* (Issue 1-12). Lima, Perú. Retrieved mayo 5, 2022, from <http://hdl.handle.net/10757/654837>
- Melián-Fleitas, L., Franco-Pérez, Á. M., & Sanz Valero, J. (2019, enero 31). Análisis bibliométrico y temático de la producción científica sobre salud laboral relacionada con nutrición, alimentación y dieta, indexada en MEDLINE. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 65(254), 10-23. <https://dx.doi.org/10.4321/s0465-546x2019000100010>
- Rojas Allende, D., Figueras Diaz, F., & Duran Aguero, S. (2017, Junio 28). Ventajas y desventajas nutricionales de ser vegano o vegetariano. *Revista Chilena de nutrición*, 44(3), 218-225. <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182017000300218>
- Sanz, V. J., Wanden, B. C., & de Martínez, V. E. (2012, noviembre). Análisis bibliométrico y temático de la literatura científica sobre ácidos grasos omega-3 indexada en bases de datos internacionales en ciencias de la salud. *Nutri Hosp*, 2, 41-8. 10.3305/nh.2012.27.sup2.6272.
- Verger, L., Vanderlee, L., M Blanco, C., Rynard, V. L., & Hammon, D. (2019, octubre 11). Vegetarianismo y otras prácticas alimentarias entre jóvenes y adultos jóvenes en las principales ciudades canadienses. *Nutricion de Salud Pública*, (4), 609-619. 10.1017/S136898001900288X

- Yalle-Herencia, Oscar, Larico-Ayma, Gonzalo, Boeira-De Sousa, Gabrielly, & Marcos-Carbajal, Pool. (2020). Influencia de la dieta vegetariana y carnívora sobre la hemoglobina y el hematocrito. *Horizonte Médico (Lima)* , 20 (2), e815. <https://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2020.v20n2.10>
- Ferrer-Villalobos, M, Freire-Constante, L, Suasnavas-Bermúdez, P, Merino-Salazar, P, & Gómez-García, A. (2017). Análisis bibliométrico de artículos originales publicados en *Journal of Science & Labor: 1999-2015*. *Ciencia y Trabajo*, 19 (59), 81-85. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492017000200081>
- Dávila Rodríguez, M., Guzmán Sáenz, R., Macareno Arroyo, H., Piñeres Herera, D., De la Rosa Barranco, D., & Caballero-Uribe, C. V. (2009). Bibliometría: conceptos y utilidades para el estudio médico y la formación profesional. *Revista Salud Uninorte*, 25(2), 319-330.